

A EXISTENCIA COMO ARTE: O CUIDADO DE SI NO VIVER E O NO MORRER

 DOI: 10.5281/zenodo.7905135

Mayara Regina Benetti

*Professora Pedagoga da Rede municipal do município de Palma Sola/SC.
Acadêmica do Curso de Psicologia. Unipar/Campus de Francisco Beltrão/PR. E-mail:
mayarareginabenetti@gmail.com*

Daniela De Maman

*Professora Adjunta na Unioeste - Campus de Francisco Beltrão/PR. Lider do Grupo
de pesquisa COSMOS (Unioeste- campus de Francisco Beltrão/PR) e membro
participante do Grupo de estudos e pesquisa GECIBIO (Unioeste- Campus de
Cascavel/PR). E-mail: danielademamam@gmail.com*

RESUMO

A existência humana no mundo é marcada pela problemática da constância entre o viver com saúde e, posteriormente do morrer como algo a ser evitado é uma obsessão para o homem. O conceito de saúde não está fundamentado, somente, numa definição científica, está ligado aos saberes sociais, econômicos, políticos e culturais, e não tem o mesmo significado para todas. Assim, o objetivo deste capítulo é vislumbrar as perspectivas teóricas referentes as dimensões do cuidado de si, caracterizando a arte do viver e a sua finitude com o morrer explora-se, neste texto, concepções teóricas, que abrangem conceitos de saúde e de doença, bem como, as percepções sobre o processo da morte, e a noção do cuidado de si. tal exploração bibliográfica abarca dimensão do “cuidado de si” no pensamento dos filósofos greco-romanos e, o cuidado de si e a arte de morrer em Foucault, perpassando pelos apontamentos teóricos- contemporâneos. A pesquisa realizada caracteriza-se pelo estudo bibliográfico, para delineamento de pressupostos teóricos em torno de tais concepções empunhadas, tanto pela filosofia, quanto pela psicologia possibilitando o entrecruzamento dos dados para a emergência de perspectivas e suas origens histórico-sociais. As perspectivas resultantes do estudo apontam em direção da não generalização da concepção de morte e, da não existência de um conceito específico sobre saúde para o viver, sendo ambas as dimensões de si vistas como fronteiras da existência humana no mundo. O morrer é fase final da existência humana, para tanto, outras também tiveram seu fim, ao que segue na pesquisa, o viver é o olhar para si próprio de uma forma subjetiva, sem previsão tempo considerando em primeiro lugar a qualidade do viver.

Palavras-chave: Saúde. Morte. Existência humana.

ABSTRACT

Human existence in the world is marked by the problem of constancy between living healthy and, subsequently, dying as something to be avoided is an obsession for man. The concept of health is not based solely on a scientific definition, it is linked to social, economic, political and cultural knowledge, and does not have the same meaning for all. Thus, the objective of this chapter is to glimpse the theoretical perspectives referring to the dimensions of self-care, characterizing the art of living and its finitude with dying, as well as perceptions about the death process and the notion of self-care. such bibliographical exploration encompasses the dimension of "self-care" in the thought of Greco-Roman philosophers and, self-care and the art of dying in Foucault, passing through contemporary theoretical notes. The research carried out is characterized by a bibliographical study, for the delineation of theoretical assumptions around such conceptions held, both by philosophy and psychology, allowing the interweaving of data for the emergence of perspectives and their historical-social origins. The perspectives resulting from the study point towards the non-generalization of the conception of death and the non-existence of a specific concept about health for living, with both dimensions of oneself seen as frontiers of human existence in the world. Dying is the final phase of human existence, therefore, others also had their end, which follows in the research, living is looking at oneself in a subjective way, without predicting time considering first the quality of living.

Keywords: Health. Death. Human existence.

INTRODUÇÃO

A concepção que insere a problemática de estudo remete a significação de que a perda é inerente à vida e faz parte dela, partindo desta afirmativa e, entendendo a necessidade de pensar sobre o cuidado de si, frente as perdas, que se caso não a tivemos, certamente as teremos é que este texto foi elaborado, com o intuito de contribuir para a compreensão da finitude frente o viver. Para tanto, as perspectivas enunciadas vão desde a dimensão social, perpassando pela leitura científica até a visão histórico-filosófica sobre a dimensão do viver, morrer, como processos finitos.

Ao tematizar a diferença entre saúde e doença entre os conceitos de prevenção e promoção, explora-se o ponto de vista da necessidade de explorar as percepções humanas em relação ao processo do morrer, para além da racionalidade limitada, segundo o modelo de Carnegie (1950)¹, porém considerando a amplitude magistral da existência humana. Para iniciar a discussão aponta-se para o fato do conceito de saúde não estar fundamentado, somente, numa definição científica e, sim está ligado

¹ Relação entre a racionalidade e o comportamento era o conceito de escolhas ou decisões. Isso porque toda escolha é a seleção, consciente ou inconsciente, de uma, entre diversas opções comportamentais (SIMON, 1950).

aos fatores biológicos, sociais, econômicos, políticos e culturais, e de forma singular as vivências específicas de cada sujeito.

O ponto de partida, para esta percepção ampliada apoia-se a perspectiva sobre a interpretação de saúde, doença, e o morrer dependem da época, local, questões culturais, as quais exercem influências individuais, científicas, filosóficas e religiosas significativas e, inclusive direcionando modos do viver. As percepções que caracterizam as diferentes dimensões sobre saúde, doença, viver e o morrer são complexas e necessitam ser exploradas ao longo do desenvolvimento do conhecimento do ponto de vista epistemológico, sendo este estudo explorado em duas vias teóricas, a filosófica e a psicológica.

A via filosófica explora a concepção de morte de forma mais insistente com os Epicuristas buscando entender os processos de vida, doença e morte. O processo de vida, ou o viver como o domínio dos sentidos, da dotação de movimentos dos pensamentos e a doença como a mediação entre a recuperação dos sentidos antes da morte, que seria a incapacidade de sentir dor ou qualquer outra emoção, um estado desprovido de sentimentos, que poderia, na ausência do mal-estar levar a pessoa à felicidade, que para a filosofia da época era o motivo de existência de cada ser humano. Ao contrário, das perspectivas contemporâneas sociais, quanto a ignorar, ou mesmo evitar pensar, dialogar sobre a morte, a doença; na sociedade antiga filosófica estas constituíam questões cotidianas de debate entre os filósofos na antiguidade, como algo consistente na sua construção histórico-social.

Nos últimos anos vemos um grande movimento da via psicológica em estudar a morte e todo o processo de aceitação, luto e sofrimento causado por ela, mesmo sabendo que a morte faz parte do processo biológico, as pessoas tendem a viver um luto doloroso quando perdem alguém querido, essa dor causada pela não aceitação do fim ou interrupção do ciclo da vida, demanda um desconforto e condição e impotência que desencadeia processos de grande sofrimento psicológico.

Outro ponto importante a considerar quando falamos em morte em uma perspectiva psicossocial, é a não aceitação pelos familiares ou do próprio indivíduo, que está em fase terminal de alguma doença, o que geralmente causa uma dor e sofrimento para ambos os lados. Ao longo de anos, mesmo a humanidade tendo certeza que a vida tem um fim, a morte é um medo que carregamos ao da vida.

DESENVOLVIMENTO: PERSPECTIVAS/CONTEXTUALIZAÇÕES EDISCUSSÕES

O estudo foi estruturado, primeiramente, a partir da seleção de bibliografias e, posteriormente, utilizou-se da análise textual – em suas fases: unitarização, a categorização e a comunicação (MORAES e GALIAZZI, 2006), para fins de organização das ideias-chaves e transposição destas no texto. Tais, encaminhamentos metodológicos se amparam na concepção de pesquisa qualitativa sob o enfoque de Stake (2011), quando este aponta, em termos de manuseio dos pressupostos teóricos tomados como base para a estruturação do estudo bibliográfico.

Sendo necessário ter clareza de que o interesse do pesquisador pelo tema e objeto da pesquisa pode interferir na compreensão do funcionamento das coisas. Também, busca-se apresentar a organização metodológica, no sentido de estruturar o texto a partir das etapas exploradas, mediante, a análise textual discursiva: o entendimento de ciência e de seus caminhos de produção; o objeto da pesquisa e sua compreensão, segundo a reconstrução de ideias.

Assim, a partir da seleção de bibliografias, traça-se uma linha temporal de diversificados elementos, em busca da compreensão, da produção de significados sobre os fenômenos: saúde, doença, viver e morrer ao longo da evolução conceitual da humanidade. O esquema I elucida a trajetória investigativa, sob o viés da análise textual, para o estabelecimento de perspectivas sobre a finitude e cuidado no viver.

Esquema I - Organização dos estudos qualitativos como ferramenta para melhor aprofundamento do que se investiga.

Fonte: Benetti, Maman (2022).

O processo que emerge a partir da trajetória metodológica possibilitou ao estudo um percurso teórico em que certezas, em alguns momentos se transformaram em dúvidas, e em outros apontaram para novos horizontes conceituais fundamentais para o desenvolvimento das ideias, aqui delineadas. No movimento de desconstruir no conjunto de textos estudados e analisados, caminha para o estabelecimento da organização, para a emergência de novas compreensões construídas a partir de categorias responsáveis pela representação do exercício do pensamento e da escrita, que enunciam o todo compreendido do objeto investigado.

2.1. Perscrutando na história das ideias sobre referências à finitude

As concepções filosóficas de saúde, doença e o morrer amparadas, neste estudo na filosofia epicurista desencadeiam um pensar em torno da finitude que não precisa ser temida, e sim entendida como a felicidade final. A filosofia de Epicuro, ou dos epicuristas tem suas bases na física, assim sendo funda-se num materialismo radical ao apontarem que, inclusive, os deuses encontram-se no plano material, fazem parte dos elementos indivisíveis e imutáveis, que compõem o mundo. Ao fazer parte da realidade, possui sensações, pois todo o mal e o bem estão no corpo. Para Epicuro “não existe nada de terrível na vida para quem está convencido que não há nada de terrível em deixar de viver-Epicuro, Carta sobre a Felicidade (a Meneceu)”. Assim, não se deve temer a morte, porque ela nada significa aos cidadãos, é parte do processo de vida, que é breve.

A morte para estes filósofos seria o desligamento das sensações, a separação entre o corpo e alma. Sendo o corpo o recipiente da sensibilidade, a morte como o cessar das boas e más sensações, a finitude da realidade: nem recompensa, nem punição. A alma é para o corpo como uma sede de sensibilidade, nada mais. Epicuro despreza os além-mundos religiosos, não há, pois, uma recompensa após a morte, tampouco uma punição.

Os epicuristas – filósofos de origem greco-romana- entendiam que o nascimento e a morte são fronteiras, que caracteriza a existência, de modo que todos os sujeitos findam da vida como se tivessem acabado de nascer. Tais filósofos apontavam sobre o fato do eu não existir antes e, não existir depois, porque se nasce uma única vez. Assim, a *psyquê*, a alma, ao se mostrar presente no corpo, lhe dá vida.

A morte sendo entendida como o instante de separação da alma do corpo sem estar atrelada a uma dinâmica de louros e castigos como recompensa pela vida no mundo, nem no além-morte, porém defendiam a mortalidade da alma. Outro aspecto, que elucidavam, e neste estudo, alicerça os sentidos de saúde, doença e morte é a importância da manutenção da sensibilidade, a residência de todo o mal e do todo o bem. A morte é a privação da sensibilidade, e deste modo, é nada.

Na atualidade, há a inserção de ciências da saúde que consideram as concepções histórico-filosóficas, contudo, estendem suas concepções, para além do viver como ausência de doença e a morte, como uma condição que todos os sujeitos estão sujeitos. As concepções, também, amparassem-se em perspectivas psicológicas: a história a saúde do indivíduo, não se restringe ao ponto de vista biológico, ou, como a ausência de doenças.

A saúde, atualmente é entendida, seja em que concepção profissional esteja em crivo não corresponde mais a ausência de patologia, pois de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a partir de 7 de abril de 1948, considera que saúde como o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social e, não apenas a ausência de enfermidade, porém, o conceito apresentado gerou discussões que questionavam uma idealização do conceito, deixando de lado a saúde fatores que influenciam o bem estar do sujeito (TEIXEIRA, 2006).

Após a segunda guerra mundial, em 1948, movimentos internacionais deram a origem, a Organização Mundial da Saúde (OMS), seu documento apresentou o conceito de saúde como “um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”, o que gerou muitas críticas pela apresentação de saúde como algo utópico, nesse sentido Caponi (1997), defende o que o conceito de saúde não deve considerar a vida em sua plenitude perfeita, pois a qualidade de vida é uma construção subjetiva de cada pessoa, a saúde pensada em uma condição única de plenitude não representa a busca pelo bem estar. Para este, o que chamamos de bem-estar se identifica com tudo aquilo que em uma sociedade e em um momento histórico preciso é valorizado como ‘normal’ (...) (CAPONI, 1997, p. 300-301).

Como o passar dos anos tal conceito foi sofrendo reformulações, atualmente a saúde caracteriza-se como um processo que envolve o contexto social que o indivíduo está inserido, levando em consideração aspectos sociais, políticos e econômicos, como grandes influenciadores do equilíbrio emocional, físico e mental do indivíduo e

sociedade. Na década de 1980, iniciou um movimento que buscou melhores condições nas políticas públicas do Brasil, o desejo era de um assistencialismo funcional uma vez que a saúde é de direitos de todos. O movimento foi o um gatilho, para o rompimento da dicotômica de um conceito de saúde da esfera estritamente técnica, fortalecendo a políticas públicas e construindo uma visão unificada que se preocupa além do bem-estar físico, também com o bem-estar social do indivíduo (FLEURY, 2009).

Com Foucault (2007) A “estética da existência”, o termo apresentado por este é resultante de um processo de cuidado em relação a si estabelecido pelo sujeito, sendo fundamental quando direciona o pensamento a constituir estilos diferenciados de vida, possibilitando o surgimento de focos de resistência aos mecanismos de poder e dominação que têm como objetivo normalizar e padronizar os modos de vida, as percepções de saúde, os modos de vivê-la e, inclusive, o processo de morrer.

A promoção da saúde é uma construção de ações, programas e projeto que buscam o fortalecimento do indivíduo de forma coletiva ou individual, objetivando a busca pela felicidade, dando sentido as angustias e recriar sentidos e significados acerca de nossas práticas e, sobretudo, dar espaços para as incertezas, para a experiência, para novos começos. As ações ou iniciativas da promoção da saúde, nessa perspectiva, deixam de corresponder apenas a inovações de ordem técnica, atribuindo sentidos, animando ou esvaziando a importância dos conteúdos e ações propostas, fazendo seus juízos e enviando mensagens direta ou indiretamente a respeito do que sejam suas necessidades e desejos.

Para além destes apontamentos, há as considerações de Czeresnia (2013) sobre ser fundamental compreender saúde e doença como condições de vida que possuem sentidos atrelados a tabus culturais, neste sentido, os sentidos da saúde e da doença são, ainda, configurados social, histórica e culturalmente. Eles não estão isentos de crenças, hierarquias, juízos de valor, conhecimentos e atitudes compartilhados em grupo (CZERESNIA, 2013, p. 15).

A partir desta afirmação é indicado dizer que não existe saúde e bem estar absoluto, saúde é uma conquista de superação das dificuldades impostas à condição física e social do indivíduo, supera-las é uma forma condicionar o indivíduo a uma participação que o promove como controlador da sua situação, por exemplo quando uma pessoa assume sua doença, passa nessa hora, a lidar com situação com mais força de vontade, começa nesse momento, a construir uma potência do existir. A

saúde pode ser pensada também como o indivíduo que está condicionado a lidar melhor com a doença, interferindo integralmente em um tratamento mais efetivo.

Outro dos apontamentos de Czeresnia (2013) apoiado em Canguilhem (2002) refere-se a saúde como a ausência da doença e, mais a saúde como potência, que de certa maneira distancia o ser humano da condição de morte, que nas palavras da autora, embora seja constitutiva do ser humano é vista como negação da vida, ocasiona tensões e contrapõem-se a “vitória” do ser humano contra a doença e a capacidade de recuperar-se desta por meio da saúde conquistada ou reconquistada.

Eis que o humano precisa saber lidar com a condição ou processo da morte ou do morrer, como algo que está ligado a saúde e a doença, na medida em que a arte do desenvolvimento humano desde o nascimento e prolonga-se por todo o ciclo de vida, que se estrutura do nascer ao morrer. Tem sido objeto de discussão, entre pesquisadores, em áreas distintas do saber sistematizado, entre eles, Vigotsky (1996), Ariés (1977).

Porém, é vista como mal-estar, talvez por estar atrelada a concepções advindas da formação sócio-cultural da civilização ocidental. Airés (1977) apresenta, em certa medida, uma trajetória histórica sobre a morte ao contar que a morte do período da idade média, que se distancia do sentimento de angústia, que provoca medo e rejeição: o fim era entendido como um momento do cotidiano dos sujeitos e, assim encarado com certa tranquilidade, e, inclusive o sujeito em processo de morte participava dos ritos que antecediam a esta.

Airés (1977) caracteriza como fenômeno social da morte de "morte domada. Posteriormente, na modernidade, a morte passa a ser vista como um momento de finitude que provoca comoção, que tira um sujeito do seu contexto. Ou, seja, o processo de morte passa pela romantização, característica marcante deste período da história da humanidade. Conseqüentemente, ao ser extirpado do convívio cotidiano o sujeito tem seus laços rompidos e este evento se torna traumático para os demais em seu entorno. A pós-modernidade, podemos dizer, cria mais ensejo a este cenário anterior, pois divulga a morte como o ato de interdição do viver e, deste modo, os sentimentos são fortes, incômodos gerando expressões emocionais que incapacitam temporariamente os demais sujeitos que continuam no processo do viver (ARIÈS, 1977).

As indicações dos autores, para além da caracterização do evento da morte e suas manifestações no cotidiano dos sujeitos, apontam, também, para a necessidade

de se estabelecer reflexões sobre o tema morte distanciando-nos dos preceitos, fortemente, arraigados, a concepções vinculadas a tabu e, indicando que precisamos ampliar nossas perspectivas em relação a finitude, de modo pensar sobre a morte como uma questão existencial, que nos expõe a transitoriedade e finitude da vida. De acordo com França (2012) a partir do tratado de medicina legal abordado como concepções da tanatologia caracteriza a morte, entendida como “o estado humano de silêncio cerebral e concomitantemente, a parada cardiorrespiratória em caráter definitivo”.

Neste sentido a morte é o intermédio do todo, é o meio para atingir a individualidade, alcançar a totalidade de sua vida e, por conseguinte um paradoxo: limita e completa. Há um paradoxo que envolve a interpretação sobre a vida e o viver para ser completa com a morte. Para este o sujeito humano tem um início e um fim, num espaço temporal, possui presença, e é induzido, por meio de sua experiência a pensar na sua perspectiva de morte.

A morte é o processo que conduz ao estado morto e que ocorre no processo do viver. Para explicar estas concepções, que por vezes causam mais angústias que o próprio processo do morrer, Vigotsky (1996) aponta para o fato de que a ciência sistematizou o conceito de vida, entretanto, deixou lacunas em seus discursos a respeito a respeito do conceito de morte, do morrer:

A morte é interpretada somente como uma contraposição contraditória da vida, como a ausência da vida, em suma, como o não-ser. Mas a morte é um fato que tem também seu significado positivo, é um aspecto particular do ser e não só do não-ser; é um certo algo e não o completo nada (VIGOTSKY, 1996 p. 265).

Na contemporaneidade a morte é vista, para além, do retirar a “força” do convívio, de um destino trágico imposto ao sujeito, também, como punição, expiação de algum erro cometido durante o processo do viver. Assim, pensar sobre a possibilidade de morte, talvez, seja um caminho, para não a negar como processo do viver, segundo, Montaigne “filosofar é aprender a morrer” (1533-1592). O morrer é o estado de finitude, que encerra em si o fim de tudo para o sujeito e os que orbitam em seu entorno, pois interpretam este processo como passagem, separação e finitude caracterizados por sentimento de frustração e impotência.

3. Resultados pós-análise textual: A necessidade da perspectiva do cuidado de si

Na “*Carta sobre a felicidade*”, onde Epicuro declara que a morte é o mais terrível dos males, porém ela não é nada, nem para os vivos nem para os mortos, porque, “quando estamos vivos, é a morte que não está presente; ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos.

De acordo com Canguilhem (2002), o conceito de saúde não se resume em termos biológicos, ausência de doença ou uma condição patológica, as pessoas que escolhem viver uma vida saudável não necessariamente não têm uma patologia, mas sim decidiram viver da melhor forma possível a vida dentro do que é permitido fisicamente. O estado da doença torna a pessoa uma construtora de sua condição, modificando sua vida para gerar não uma cura, mas a qualidade de viver.

A relação social envolve grandes possibilidades para aproximar as pessoas de hábitos que fortaleçam uma condição saudável, no entanto, esse mecanismo deve ser estrategista com o intuito de promover o bem físico e psicológico, as ações devem ser pensadas estabelecendo relações com um meio que seja produtivo e capaz de proporcionar ao indivíduo a construção do bem estar e salvação da condição de vida.

A prática que envolve o cuidado de si, é uma modalidade de gerenciamento das potencialidades implícitas na arte de viver, afastando as ações que não potencializam a qualidade de vida e focando em direção no que move o corpo e mente no domínio de si próprio, pois a “salvação é a forma, ao mesmo tempo vigilante, contínua e completa, da relação consigo que se cinge a si mesma. Salva-se para si, salva-se por si, salva-se para afluir a nada mais do que a si mesmo” (FOUCAULT, 2010, p. 167).

Manter os cuidados com si próprio não a afasta a condição humana de morrer, mesmo sabendo que em algumas situações os hábitos saudáveis protelam a morte, inevitavelmente não os salva desse desdenhoso processo natural da vida. Na carta 61 e 70 para Lucílo, Sêneca, diz que a vida deve ser vivida intensamente todos os dias, deixando de lado todos os esforços que direcionam a pessoa para vícios prejudiciais a condição individual, sendo que, tudo deve ser direcionado para um agir pulsional em torno do completo bem-estar.

Nesse sentido o autor relata que “antes de atingir a velhice tive a preocupação de viver bem, agora que sou velho preocupo-me em morrer bem; e morrer bem

significa ser capaz de aceitar a morte” (SÊNECA, 2009, p. 217). Sendo assim, o autor afirma ser vital uma preocupação direcionada para a qualidade do momento em que se vive e não para o tempo em que estamos vivos, se vivermos sem qualidade logo não teremos vida alguma e, ainda:

Morremos diariamente, já que diariamente ficamos privados de uma parte da vida; por isso mesmo, à medida que nós crescemos, a nossa vida vai decrescendo. Começamos por perder a infância, depois a adolescência, depois a juventude. Todo o tempo que decorreu até ontem é tempo irrecuperável; o próprio dia em que estamos hoje compartilhamo-lo com a morte. Não é a última gota que esvazia a clepsidra, mas toda a água que anteriormente foi escorrendo; do mesmo modo, não é a hora final em que deixamos de existir a única que constitui a morte, mas sim a única que a consuma. Atingimos a morte nessa hora, mas já de há muito caminhávamos para ela (SÊNECA, 2009, p. 93).

Diante do roteiro que compõem a morte, todo o processo de mudança durante o crescimento e envelhecimento não impõem mais medo do que a fase final, a morte. Mesmo sendo comum na vida dos seres, a morte assombra as pessoas desde o entendimento cultural da finitude, o fato do pós morte ser desconhecido e não ter uma certeza confirmada da separação de corpo alma, causa medo e insegurança.

As culturas principalmente religiosas, mantem algumas hipóteses que confortam seus seguidores, porém, não é o suficiente para uma aceitação completa, causando o medo a incerteza, fazendo as pessoas temerem o mal apresentado por culturas, associando a morte com escuridão e trevas (SÊNECA, 2009). A passagem de cada fase da vida é, de acordo com as afirmações bibliográficas aqui expostas, caracteriza-se por um processo de morte e vida, caracterizado pelo fim e início entre infância, adolescência, vida adulta e velhice. Nesse contexto a vida e morte é um processo de enfrentamento e aceitação das mudanças e cada período que constituem a vida.

Deste modo, a vida é o que fazemos dela, e a morte não é determinada pelo tempo de vivido, sorte daquele que pode viver até a velhice e contemplar todas as fases da vida, aos outros, estar vivo é fazer parte dos processos que contemplam a construção do ser, e todo ciclo tem seu início meio e fim sem um prazo determinado. Assim, a afirmativa histórica é:

[...] tudo quanto a natureza formou, ela o decompõe, tudo quanto decompôs, de novo a volta a formar. E se a alguém cabe em sorte ser lentamente mandado embora pela velhice, isto é, não ser privado da

vida repentinamente mas sim excluído dela a pouco e pouco, oh!, como esse alguém deve dar graças a todos os deuses por ter atingido, saciado o repouso necessário a todo o homem, mas grato sobretudo a quem vem cansado! (SÊNECA, 2009, p. 114).

Nos esquemas a seguir, demonstrativos sobre a evolução conceitual em meio a trajetória histórica humana em relação aos processos de saúde, doença e morte atrelados aos cuidados de si e a arte do morrer nas práticas das representações subjetivas.

Esquema II – O viver como estado sensível e o morrer como o estado acabado da sensibilidade.

Fonte: Benetti; Maman, 2022.

Esquema III - A vida compreendida como obra de arte denominada de “estética da existência”.

Fonte: Benetti; Maman, 2022.

Esquema IV - Relação entre os conceitos de Saúde, doença e morte.

Fonte: Benetti; Maman, 2022.

4 CONSIDERAÇÕES: A qualidade do processo de morrer, está intrinsecamente ligada a qualidade da vida que se leva?!

As caracterizações sobre a saúde, a morte e o morrer mostram constatações sobre estar diretamente relacionada a transformação dos comportamentos individuais e, também a fatores como alimentação, habitação e saneamento; condições de trabalho; oportunidades de educação ao longo da vida; ambiente físico; apoio social para famílias e indivíduos; estilo de vida responsável; e cuidados de saúde. Sobre o processo do morrer, da morte como fim, as constatações versam sobre não haver o preparo e, sim a situação de despreparo, para lidar com o processo de fim de vida, principalmente, a ausência do conhecimento de estratégias de enfrentamento aos desafios ligados ao processo de morte e morrer.

São raros os espaços, em sociedade, que possibilitem discussões acerca da morte, porém em contrapartida há difusão da negação velada sobre a morte. Parece que o sujeito contemporâneo desaprendeu a lidar com a morte buscando freneticamente pela cura potencializando a ideia de morte, ou processo de morrer, a finitude humana como tabu e não como um evento, que faz do fim de vida. Ao se evitar potencializar a negação desta facilitaria o lidar com a morte e, por conseguinte entender que a morte do outro implica aceitar a própria finitude.

Uma vida não pode ser medida pelo tempo que se vive e sim pela qualidade que conduzimos o viver, mesmo sendo um grande privilégio poder passar as fases do

crescimento e envelhecer é preciso saber que tudo acaba, assim com cada período da vida, portanto a vida também não é finita para as pessoas.

O corpo e a mente devem ser fortalecidos com ações potencializadoras do cuidado de si, rompendo os conceitos de doenças. Afastar os pensamentos e círculos sociais que defendem a ideia de patologia como a própria inércia da existência da vida, são ações que alimentam o cuidado de si. As fases da vida devem ser vividas sem medições de tempo, não existe uma máquina para prever até onde a vida se estende, no entanto, o tempo que é dado, seja ele longo ou curto, este deve ser vivido da melhor forma possível, prevalecendo a bem estar subjetivo do cuidado de si.

O conhecimento de si é a fermenta mais hábil para mover a máquina do corpo e da mente, entender que cada um tem sua particularidade na existencial vital é o escudo contra a ignorância social. O trabalho individual que todo ser humano precisaria empenhar em torno do cuidado de si, de acordo com Foucault (2007), deveria ser considerado um trabalho estético de cuidado, na medida em que é atravessado pela ação de buscar relações entre si mesmo para somente a partir daí construir um conhecimento sobre si.

Este conhecimento seria o impulsionador para compreender os paradigmas que flutuam em sua existência, assim, temer a morte, no entanto, não pode ser uma falta de conhecimento, mas compreender que os períodos da vida sustentam a confirmação da realidade do processo que envolve o viver e morrer, afinal, tudo que um dia nasceu, é da condição humana que também morra; e se não pode ser salvo da morte, que o conhecimento e o cuidado de si proporcionem a pessoa uma vida potente.

Referências consultadas

ARIÈS, P. **A história da morte e do morrer no ocidente**: da idade média aos nossos dias. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977.

CAPONI, S. Georges Canguilhem y el estatuto epistemológico del concepto de salud. **História, Ciências e Saúde** – Manguinhos, IV (2): 287-307, jul-out., 1997.

CANGUILHEM, G. **O normal e o patológico**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.

CZERESNIA, Dina et al. **Os sentidos da saúde e da doença**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2013. (Coleção Temas em Saúde).

FLEURY, S. Reforma sanitária brasileira: dilemas entre o instituinte e o instituído. **Ciência e Saúde Coletiva**.14(3):743-52, 2009.

FOUCAULT, Michel. **A Coragem da Verdade**. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

_____. **A Hermenêutica do Sujeito**. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

_____. **História da Sexualidade 3: o cuidado de si**. Rio de Janeiro: Edições Graal,

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e Punir**. Rio de Janeiro. Vozes. 2007.

FRANÇA, G. V. **Medicina legal**. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise Textual Discursiva: processo constitutivo de múltiplas faces. **Ciência & Educação**, São Paulo, v.12, n.1, p. 117-128, abr. 2006.

SÊNECA. **Tratados filosóficos**. Buenos Aires: Libreria “El Ateneo”, 1952.

_____. Cartas a Lucílio. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009.

STAKE, R. E. **Pesquisa Qualitativa: estudando como as coisas funcionam**. Porto Alegre: Penso, 2011.

TEIXEIRA, C F; SOLLA, J.P. **Modelo de atenção à saúde: promoção, vigilância e saúde da família**. Salvador: Ed. UFBA; 2006.

VIGOTSKI, L. S. **Teoria e método em psicologia**. Trad. C. Berliner, São Paulo: Martins Fontes, 1996.